

Инструментальная диагностика открытых дефектов трахеи

Бахромова Одина Алишеровна

Магистр, Ташкентская медицинская академия, факультет Общая хирургия Узбекистан, Ташкент

E-mail: azimbaevaodina4@gmail.com

Эшонходжаев О.Д - Доцент медицинских наук

Хаялиев Р.Я – Доцент медицинских наук

Аннотация: в данной статье изучена инструментальная диагностика дефектов трахеи. На сегодняшний день ранняя инновационная диагностика и профилактика дефектов трахеи является одним из самых актуальных проблем в медицине.

Ключевые слова: трахея, этиология, патогенез, инструментальная диагностика, дефекты, стеноз, интубация.

Инструментальная диагностика открытых дефектов трахеи

В диагностике стенотических поражений трахеи, кроме общеклинических методов исследования, особое значение придается специальным инструментальным методам диагностики, таким как радиологические, эндоскопические и функциональные.

Наиболее достоверным способом установить характер патологии при

подозрении на РСТ является эндоскопический. Лишь крайне тяжелое состояние больного, при этом не связанное с нарушением вентиляции через дыхательные пути или с обструкцией, может быть противопоказанием к проведению эндоскопического исследования [1,2,3,4,5,6].

Ларинготрахеобронхоскопия позволяет установить наличие стеноза, определить его локализацию, степень и протяженность сужения, характер трахеобронхита и состояние слизистых. Последний показатель представляется очень важным, так как от активности воспаления в стенозированной зоне во многом зависят прогноз и тактика лечения больного. Если на момент осмотра стеноз сопровождается визуальными и гистологическими признаками воспаления тканей, грануляциями, дефектами слизистой оболочки, он имеет прогрессирующий характер и его выраженность может существенно возрастать с течением времени [7,8,9,10]. Кроме того, определяется состояние гортани, подвижность голосовых складок, надгортанника, изменения слизистой и просвета вестибулярного, голосового и подскладочного отделов гортани, исключить наличие пареза гортани в результате неврологических расстройств [11,12,13,14].

При наличии трахеостомы классический трансназальный (или пероральный) эндоскопический осмотр дополняют исследованием через стому с удалением канюли как в ретроградном направлении исследуя трахею и подголосовой отдел гортани, располагающиеся над уровнем трахеостомы, так и саму зону трахеостомии и ее канал, а также среднюю и нижнюю трети трахеи и бронхи [14,15,16,17].

В экстренных ситуациях при наличии у пациента стридора в покое или

при незначительной физической нагрузке диагностическая ларинготрахеоскопия является методом выбора [18,19,20,21]. При необходимости диагностическое исследование может быть переведено в эндоскопическую операцию. В кратчайшие сроки и с минимальной травмой при помощи специальных методик можно восстановить просвет дыхательных путей у подавляющего большинства больных. Такая тактика позволяет отказываться от экстренных хирургических операций, сопровождающихся высокой летальностью, или неоправданных трахеостомий, которые в дальнейшем затрудняют лечение и ухудшают прогноз. Появляется возможность для планового обследования больного с целью определения дальнейшей тактики лечения [22,23].

Эндоскопическое исследование также необходимо как во время реконструкции и пластики, когда трансиллюминация световым пучком помогает провести маркировку границ сужения, так и в послеоперационном периоде для коррекции положения канюли или стента и определения эффективности оперативного лечения [24,25,26].

Mussi A. с соавт. выявили у 78% больных при РСТ эндоскопическую картину, которой свойственно деформация стенок за счет рубцовых тканей, приводящей к эксцентрическому или циркулярному сужению просвета дыхательной трубки с более или менее выраженной воспалительной инфильтрацией [26]. При этом Broto J. [27] обнаружил, что при рубцовых изменениях имеются очаги больше локального характера, повреждающую одну из стенок дыхательной трубки.

В анализируемой литературе много сведений о проведении

эндоскопического осмотра через трахеостомическую канюлю. Особое внимание следует обращать на возможность травмирования стенки трахеи каудальным концом трубки с образованием глубокой язвы. При дальнейшем исследовании трахеостомическую трубку извлекают и осматривают трахею в каудальном и краниальном направлениях. При атрезии краниального отрезка дыхательного пути осмотр производят и через гортань.

При резком затруднении дыхания и отсутствии трахеостомы предпочтение следует отдавать ригидной или комбинированной трахеоскопии. Fiala P. приводит данные, что после эндоскопической диагностики возможно восстановление просвета трахеи тубусами жесткого бронхоскопа, постепенно увеличивая их диаметр, а также путем электрорассечения рубцов, электрорезекции внутрипросветной порции опухоли, лазерной фотодеструкции патологического процесса, либо механического удаления грануляций. В настоящее время, эндоскопическое восстановление просвета трахеи целесообразно заканчивать введением ор- или назотрахеальной трубки за место сужения для пролонгированной дилатации стеноза в течение 16-24 часов. Подобная тактика позволяет отказаться от трахеостомии, экстренной операции и осуществить предоперационную подготовку [27,28,29,30].

Трахео- и эзофагоскопия являются основным методом диагностики ТПС. Они позволяют диагностировать свищ между органами, оценить характер патологических изменений в бронхиальном дереве, пищеводе или желудке и выявить сопутствующие заболевания этих органов. Выявление устья свища со стороны трахеи облегчается после введения в пищевод

красителя.

Эндоскопические методы исследования трахеобронхиального дерева остаются незаменимыми во время операции и в ближайшем послеоперационном периоде. В последнем случае это исследование позволяет своевременно выявить послеоперационные осложнения, своевременно начать их лечение, что в подавляющем большинстве случаев имеет решающее значение и существенно влияет на окончательный результат. Современную трахеальную хирургию невозможно представить без квалифицированной эндоскопической поддержки. Окончательное решение о возможности выполнения радикальной операции с анастомозом принимают после интраоперационной фибротреоскопии, поскольку ошибка в этой ситуации может иметь драматический характер. Использование таких приемов, как трансиллюминация трахеи через фиброскоп и диагностическая тонкоигольная пункция трахеи, когда введенная в просвет дыхательного пути тонкая игла служит дополнительным ориентиром для определения точных границ поражения, позволяет избежать серьезных осложнений в послеоперационном периоде .

Эндоскопический осмотр трахеального анастомоза позволяет еще во время операции выявить его недостатки и при необходимости их устранить. При этом особое внимание уделяют сопоставлению слизистой оболочки, исключению интерпозиции мягких тканей, хрящей между сшиваемыми краями трахеи. Кроме этого, по завершении операции абсолютно показана эндоскопическая санация трахеобронхиального дерева, т.к. в условиях открытой трахеи со стороны операционной раны могли быть эпизоды

аспирации крови. Подобная санация крайне важна для профилактики послеоперационного воспалительного процесса в легких, что, в свою очередь, можно расценивать как профилактику осложнений со стороны трахеального анастомоза .

Таким образом, современные методы исследования позволяют достаточно четко диагностировать различные патологические процессы в трахее. При этом удастся решать не только диагностические вопросы, но, при необходимости, трансформировать диагностическую эндоскопическую процедуру в лечебную, направленную на расширение суженного просвета дыхательного пути эндоскопическим методом.

Лучевые методы исследования в диагностике стенозов трахеи являются дополняющими и уточняющими . В настоящее время следует признать, что рентгенологические методы исследования переживают свое второе рождение. Это связано с приходом современных цифровых технологий. Проведение МСКТ позволяет визуализировать структуры не только в просвете трахеи, но и непосредственно в ее стенке, в перитрахеальном пространстве . Современные высокоразрешающие компьютерные томографы позволяют полностью отказаться от инвазивных методов исследования трахеобронхиального дерева (контрастная контурная трахеография), которые могут быть опасны для больных с критически сужением дыхательного пути. Так называемая виртуальная эндоскопия, основанная на математическом анализе сканов МСКТ, позволяет получить геометрическую модель и виртуальное изображение гортани и трахеи . Такая информация отражает как внутрипросветную, так и интрамуральную патологию. Неоспоримым

1. Верещагина О.Е. Эндоскопия канюленосителей. Российская оториноларингология. 2010. № 1. С. 3-8.
2. Волчков В.А., Иванов А.Т., Мосин И.В., Герасип В.А. и др. Струйная чрескатетерная искусственная вентиляция легких при хирургическом лечении рубцовых стенозов трахеи. Анестезиология и реаниматология. 2007. № 3. С. 48-51
3. Выжигина М.А., Гиммельфарб Г.Н. Современные аспекты анестезии в хирургии легких. // Москва, Медицина, 2015. 207 с
4. Крюков А.И., Кирасирова Е.А., Тарасенкова Н.Н. Синдром дыхательной недостаточности у больных со стенозом гортани и трахеи. Оториноларингология. 2010;6(57):26-28.
5. Мизиков В.М. Альтернирующая анестезия в хирургии легких и органов средостения. Дисс. насоиск. Уч. Степ. Канд. Мед. Наук. М., 1989.
6. Марченков Я.В., Пашкова Т.Л., Чучалин А.Г., Сеницын В.Е. Диагностическая оценка функционального состояния трахеи у больных ХОБЛ. Пульмонология. 2005; 3: 62-68
7. Самохин А.Я. Хирургическое лечение рубцовых стенозов трахеи: Дисс. д-ра мед. наук. -М., 1992. - 285с
8. Серебренникова Е.В., Короткевич А.Г., Никифорова Н.В., Леонтьев А.С. Способ прогнозирования стенозов трахеи после длительной интубации и трахеостомии. Патент на изобретение. RUS 2412445 17.07.2009
9. Серебренникова Е.В., Короткевич А.Г., Григорьев Е.В., Никифорова Н.В., Леонтьев А.С. Прогностическая значимость некоторых факторов риска

- постинтубационных стенозов трахеи при длительной искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Медицина в Кузбассе. 2012;11:4:42-46
10. Ягудин Р.К., Ягудин К.Ф. Особенности лечения мультифокальных стенозов трахеи. Журнал ушных, носовых и горловых болезней. 2014. №3(С), стр. 192-193.
11. Фоломеев В.Н., Сотников В.Н., Антонова Н.А. и др. Факторы, способствующие стенозированию и рестенозированию гортани и трахеи у больных, перенесших интубацию, искусственную вентиляцию легких и трахеостомию в отделениях реанимации. Эндоскоп хир 2001; 5: 42-45.
12. Ходжаева К.А., Абдуллаева Н.Н., Закирова Ш.А. Оценка эффективности иммунокорригирующей терапии у больных с хроническими стенозами гортани и трахеи воспалительной этиологии // Матер. Росс. научн-практ. конф. «Современные проблемы заболеваний верхних дыхательных путей и уха», 19-20 ноября, 2012. – М., - с. 34
13. Шулутко А.М., Овчинников А.А., Ясногородский О.О., Мотус И.Я. Эндоскопическая торакальная хирургия. М.: Из-во «Медицина», 2006-392с
14. Гаврилова А.К., Цыбикдоржиев Б.Д. Эндоскопическая диагностика рубцовых стенозов трахеи и гортани, прогноз и лечебная тактика. Бюлл. Восточно-Сибир. Науч. центра СО РАМН. 2009. № 3. С. 315-316
15. Гасанов А.М., Осипов А.С., Пинчук Т.П. Повреждения гортани и трахеи: эндоскопическая диагностика и лечение. Эндоскопическая хирургия. 2010. Т. 16. № 2. С. 55-60

16. Решульский С.С. Тактика лечения пациентов с хроническими стенозами гортани и шейного отдела трахеи в оториноларингологии и онкологии. Диссертация. д.м.н. Москва. 2018. - 233с.
17. Сангинов А.Б. Хирургическое лечение рубцовых стенозов трахеи и дистального отдела гортани.: Диссертация д.м.н., С-Петербург, 2011
18. Фоломеев В.Н., Сотников В.Н., Молчанов И.В., Парфенова А.В., Толмачева Т.В. Сравнительный анализ диагностических методов исследования патологии гортани и трахеи. Эндоскопическая хирургия. 2006;12:6:20-25
19. Карпищенко С.А., Верещагина О.Е. Эндоскопическое обследование больных с трахеостомой. // Ученые записки СПбГМУ имени акад. И.П. Павлова. Том XVI, №3, 2009, стр. 32-34
- 20.163. Симонов С.В. Способ измерения площади бесканюльных трахеостом и дефектов трахеи у больных опухолевыми и посттравматическими хроническими стенозами гортани и трахеи // Врач-аспирант. – 2012. – № 3.2 (52). – С. 253–258.
21. Трубушкина Е.М., Кошель В.И. Ранняя диагностика и лечение больных с постреанимационными стенозами гортани и трахеи. Современные проблемы науки и образования. 2012. № 6. С. 258
22. Фоломеев В.Н., Сотников В.Н., Молчанов И.В., Парфенова А.В., Толмачева Т.В. Сравнительный анализ диагностических методов исследования патологии гортани и трахеи. Эндоскопическая хирургия. 2006;12:6:20-25

23. Чарышкин А.Л., Ванина Н.В. Сравнительные результаты хирургического лечения больных с трахеостомами. Современные проблемы науки и образования. 2013. № 1. С. 39
24. Черный С.С. Реконструктивная хирургия протяженных и мультифокальных рубцовых стенозов трахеи.: Диссертация к.м.н., Москва, 2011.
25. Чекан В.Л. Лечение сочетанных рубцовых стенозов гортани и трахеи // Вестник оториноларингологии, №1, 2013, 64-67 с
26. Карпищенко С.А., Верещагина О.Е. Эндоскопическое обследование больных с трахеостомой. // Ученые записки СПбГМУ имени акад. И.П. Павлова. Том XVI, №3, 2009, стр. 32-34
27. Тришкин Д.В., Новиков В.Н., Ложкина Н.В., Нагаев А.С. Экстренная эндоскопическая коррекция декомпенсированного рубцового стеноза трахеи. Материалы IV научно-практической конференции ФМБА России «Диагностика, лечение и профилактика заболеваний гортани и трахеи». 2013г. Пермь. Стр. 75-77
28. Багиров М.А. Хирургия рубцовых стенозов трахеи и бронхов. //Сб. тез. конф. «Актуал. Вопр. реконструкт. хирургии». – Киев, 2008. - С.15-17.
29. Выжигина М.А., Паршин В.Д., Титов В.А., Жукова С.Г., Курилова О.А., Головинский С.В. Респираторное обеспечение реконструктивных операций по поводу протяженных и мультифокальных стенозов трахеи // Анестезиология и реаниматология. 2017. №5. 52-57 с

